

IMPACTO DA ANEMIA NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM CÂNCER.

Maria Stella Martins Nepomuceno¹
Halyda Dinah Viana Rodrigues²
Juliana Isaura Campo Sales³
Paula Elionaia Silva de Lacerda⁴
Daniele Matos de Moura Brasil⁵

RESUMO: A anemia é uma condição hematológica frequente em pacientes oncológicos, caracterizada pela diminuição dos níveis de hemoglobina ou eritrócitos, o que compromete o transporte de oxigênio e causa sintomas como fadiga, fraqueza, palidez e alterações cognitivas. Essa disfunção impacta diretamente na qualidade de vida e na resposta terapêutica dos pacientes com câncer. Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases SciELO, PubMed e Frontiers, com o objetivo de analisar as evidências científicas sobre as vivências de pacientes oncológicos com anemia e o impacto dessa condição em seus tratamentos. Foram selecionados 7 artigos. Os resultados evidenciam que a anemia em pacientes com câncer é multifatorial, frequentemente relacionada à deficiência de ferro e à desregulação da hepcidina. Estratégias como o uso criterioso de agentes estimulantes da eritropoiese, transfusões sanguíneas e reposição de ferro mostraram-se eficazes na melhora da fadiga e da qualidade de vida. Conclui-se que o manejo adequado da anemia é essencial para a efetividade do tratamento oncológico e o bem-estar físico e emocional dos pacientes.

¹Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: stellamartinsf16@gmail.com

²Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: halydaviana1@gmail.com

³Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: Julianacsmposales@gmail.com

⁴Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: elionaiasilvajk@gmail.com

⁵Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: danielabrasil@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A anemia é uma disfunção hematológica, que causa no sangue uma diminuição de hemoglobina (Hb) ou eritrócitos, comprometendo o transporte de oxigênio (O₂) no organismo, assim, causando fadiga, falta de ar, fraqueza, palidez e mudanças cognitivas. Em pacientes oncológicos o efeito principal da anemia é a fadiga, que afeta diretamente na qualidade de vida (QoL). Assim sendo, a anemia está prevalente em pacientes oncológicos; um estudo de 2004, avaliou relatórios publicados de 1966 até 2003; a maioria dos estudos informaram que de 30% e 90% dos casos, a anemia está presente nesses pacientes (KNIGHT, 2004).

Isso varia de acordo com o tipo de câncer, mais propício em cânceres do trato gastrointestinal e trato geniturinário; trata-se também da malignidade e estágio da doença e em idosos é mais comumente. A anemia em pacientes com câncer é multifatorial, podendo se incidir e desenvolver como consequência do tipo de

tratamento, sangramento externos (dependendo do tipo de câncer e sítio inicial), deficiências nutricionais, danos à medula óssea, como, infiltração do tumor na medula óssea ou um prognóstico negativo da resposta imunológica eritropoietina (CALABRICH; KATZ, 2010).

A ferramenta no artigo (CELLA,1997), foi desenvolvida para testar avaliações do *Functional Assessment of Cancer Therapy* (FACT) que foram projetadas para avaliar o impacto da fadiga (FACT-F) ou da anemia (FACT-An) na qualidade de vida de pacientes com câncer. Os resultados mostraram que pacientes com valores de hemoglobina > 12 g/dL experimentaram significativamente menos fadiga, melhora no bem-estar físico e emocional e maior qualidade de vida geral do que aqueles com hemoglobina < 12 g/dL. Sendo assim, os níveis de hemoglobina estão diretamente relacionados à fadiga, de modo que pacientes com valores de Hb dentro dos parâmetros de referência tendem a apresentar menor intensidade de fadiga.

O tratamento da anemia em pacientes com câncer requer uma abordagem multidisciplinar, visando restaurar os níveis de hemoglobina. Os Agentes Estimulantes Eritropoiéticos (AEEs) e transfusões de sangue são os tratamentos mais comuns. Embora a transfusão seja eficaz em trazer um aumento imediato na Hb, os benefícios das transfusões são transitórios de curto prazo e que trazem efeitos negativos e adversos, como reações anafiláticas, sobrecarga na circulação sanguínea, acumulando ferro, transmissão de patógenos infecciosos, devido à imunossupressão relacionada à transfusão.

Além disso, o desenvolvimento da eritropoietina humana recombinante, tem representado uma alternativa às transfusões de sangue para o tratamento da anemia. Estudos passados, indicaram que os AEEs diminuíram as necessidades de transfusões de sangue, aliviaram os sintomas e melhoraram a qualidade de vida desses pacientes. No entanto, o uso de (AEEs), em pacientes com câncer, foi sugerido no início dos anos 2000, que estava associado a um risco de tromboembolismo venoso, se os níveis de Hb ultrapassassem 12 g/dL. Nesse contexto, os médicos passaram a considerar abordagens alternativas de tratamento.

Considerando os potenciais de risco relacionados ao tratamento com transfusões de sangue e AEEs, a administração intravenosa de ferro representa uma resposta promissora e de grande relevância para a abordagem na intervenção da anemia do câncer. Diante do exposto, de fato a anemia e fadiga impactam diretamente na qualidade de vida dos pacientes com câncer. Desse modo, compreender a fisiopatologia e as abordagens disponíveis mais efetivas, são essenciais para a efetividade do manejo clínico.

Por essa razão o objetivo desse trabalho é analisar as evidências científicas sobre as vivências de pacientes oncológicos com a anemia e o impacto dela em seus tratamentos.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, modalidade de pesquisa que, por meio do cumprimento de etapas sistematizadas, permite identificar, analisar e sintetizar o conhecimento científico já produzido sobre um determinado tema, possibilitando a construção de novas perspectivas teóricas. As buscas foram realizadas no mês de outubro de 2025, nas bases de dados *SCIELO*, *PUBMED* e *FRONTIERS*, utilizando a seguinte combinação de descritores, conforme o DeCS/MeSH, associados por operadores booleanos: ("PACIENTE ONCOLÓGICO") , ("ANEMIA") & ("CÂNCER").

Foram incluídos artigos disponíveis na íntegra e de acesso gratuito, publicados em língua portuguesa e inglesa, sem restrição quanto ao ano de publicação. Ao todo, foram selecionados 14 artigos científicos.

3. RESULTADO E DISCUSSÕES

O estudo foi constituído por 4 artigos científicos, selecionados conforme critérios estabelecidos. Onde a base de dados foi *SciELO, Frontiers e Pubmed central (PMC)*.

A análise das evidências científica nos apontou que a complexidade patogênese da anemia, tem correlação com a deficiência do ferro especialmente em pacientes oncológicos. Abordando a relação em modificações e tratamentos para essas patologias, entre elas é citado o uso da terapia de reposição do ferro, porém tais achados são discutidos entre a relação da anemia e a hepcidina (regulador mestre do ferro sistêmico) como a desregulamentação leva a diferentes tipos de anemia. [Frontiers, 2019].

Em outros casos, é explícito como a anemia é um dos fatores modificáveis e tratáveis que contribuem significativamente para a fadiga. Esses achados são condizentes com a literatura brasileira, que evidencia a alta prevalência de anemia em pacientes oncológicos e reconhece a deficiência de ferro como mecanismo e relevância prognóstica e terapêutica.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A anemia em pacientes oncológicos configura-se como uma condição multifatorial, com impacto direto e significativo na qualidade de vida, principalmente pela fadiga, falta de ar, palidez e até mesmo mudanças cognitivas. Evidências científicas demonstram que a redução dos níveis de hemoglobina compromete o transporte de oxigênio e o bem-estar físico e emocional, interferindo na resposta terapêutica e na adesão ao tratamento oncológico, levando em consideração a causa, o tipo e o estágio do câncer, estratégias como o uso criterioso de agentes estimulantes da eritropoiese, transfusões de sangue e terapias de reposição de ferro têm se mostrado eficazes. Estudos passados indicaram que as AEEs (Agentes Estimulantes Eritropoiese) diminuiriam a necessidade para as transfusões de sangue, aliviaram os sintomas e melhoraram a qualidade de vida dos pacientes. Portanto, compreender os mecanismos fisiopatológicos e as abordagens terapêuticas disponíveis é essencial para a otimização do cuidado e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes oncológicos. A identificação precoce e o tratamento adequado da anemia representam, assim, não apenas uma intervenção clínica, mas uma estratégia fundamental para o suporte integral ao paciente com câncer.

REFERÊNCIAS

BUSTI, F.; MARCHI, G.; UGOLINE, S. D.; CASTAGNA, A.; GIRELLI, D. Anemia and iron deficiency in cancer patients: role of iron replacement therapy. *Pharmaceuticals (Basel)*, v. 11, n. 4, p. 94, 2018. DOI: 10.3390/ph11040094.

CALABRICH, Aknar F. C.; KATZ, Artur. Deficiência de ferro no paciente com câncer. *Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia*, v. 32, p. 84–88, 2010. DOI: 10.1590/S1516-84842010005000049.

CAMPOS, M. P. O.; HASSAN, B. J.; RIELCHEMANN, R.; GIGLIO, Auro del. Fadiga relacionada ao câncer: uma revisão. *Revista da Associação Médica Brasileira*, v. 57, n. 2, 2011. DOI: 10.1590/S0104-42302011000200021.

CELLA, D. The Functional Assessment of Cancer Therapy–Anemia (FACT-An) scale: a new tool for the assessment of outcomes in cancer anemia and fatigue. *Seminars in Hematology*, v. 34, n. 3, supl. 2, p. 13–19, 1997.

HENRY, David H.; DAHL, Naomi V. Iron or vitamin B12 deficiency in anemic cancer patients prior to erythropoiesis-stimulating agent therapy. *Community Oncology*, v. 4, n. 2, p. 95–101, 2007.

KNIGHT, Kevin; WADE, Sally; BALDUCCI, Lodovico. *Prevalence and outcomes of anemia in câncer: a systematic review of the literature. The American Journal of Medicine*, v. 116, n. 7, supl. 1, p. 11–26, 2004.

PAGANI, Alessia; NAI, Antonella; SILVESTRI, Laura; CAMASCHELLA, Clara. Hepcidin and anemia: a tight relationship. *Frontiers in Physiology*, v. 10, 2019. DOI: 10.3389/fphys.2019.01294.